

КАФТ ТАСВИРИЛАРИ АСОСИДА ШАХСНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШ МОДЕЛЛАРИ

¹Маматов Н., ²Кодиров Э.

^{1,2} “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институту” Миллий тадқиқот университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919769>

Аннотация. Мазкур тадқиқот иши ўрамли нейрон тармоқлар (CNN) асосида кафт тасвирилари идентификациясининг стандарт ва замонавий моделларини қиёсий таҳлили асосида гибрид модели шакллантиришга бағишланган бўлиб, унда биометрик идентификациялаш тизимларида кафт тасвириларини афзалликлари, уларни идентификациялашда қўллашдаги муаммолар кўриб чиқилган. Тадқиқотда VGG16 ва ResNet50 каби классик моделларга қарши EfficientNet-B0 ва ConvNeXt-Tiny каби замонавий архитектуралар ITD маълумотлар базасида синовдан ўтказилган. Моделлар TensorFlow муҳитида, Adam оптимизатори ва data augmentation асосида ўқитилган. Баҳолаш мезонлари сифатида аниқлик, йўқотиш, ўқитиш вақти, параметрлар сони ва ресурс сарфи олинган. ConvNeXt-Tiny юқори аниқликка (98.03%) эришган, EfficientNet-B0 эса (96.18%) ресурс тежамкорлиги билан ажралиб туради, классик моделлар (VGG16 – 91.24%, ResNet50 – 94.67%) эса градиент йўқолиши ва мураккаблик сабабли ортда қолди. Тадқиқот натижалари замонавий моделлар реал вақтли тизимлар учун оптимал танлов эканлигини кўрсатди. Шунингдек, transfer learning ва fine-tuning стратегиялари самарадорликни янада ошириши мумкин. Тадқиқот натижалари биометрик хавфсизлик ва чуқур ўрганиш соҳаларида истиқболли ҳисобланади.

Калит сўзлар: CNN, VGG16, ResNet50, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny, ITD маълумотлар базаси.

Кириш

Сўнгги ўн йилликда биометрик идентификациялаш тизимлари хавфсизлик, шахсни аниқлаш ва кириш назорати тизимларида энг муҳим технологиялардан бирига айланди [1]. Замонавий рақамли аутентификациялаш платформалари, хусусан, мобил қурилмалар, давлат ID тизимлари ва молиявий хизматлар юқори аниқлик, тезлик ҳамда фойдаланувчи учун қулайликни талаб қилмоқда. Инсон организмидаги такрорланмас морфологик белгиларни ўрганишга асосланган биометрик йўналишлар, жумладан бармоқ изи, юз, кўз тўр пардаси ва кафт кабилар сўнгги йилларда алоҳида илмий ва амалий аҳамият касб этмоқда [2].

Кафт тасвири, яъни инсон кафти юзасидаги чизиқлар, текстура ва бурмалар комбинацияси, ўзининг юқори ахборот қиймати, осон олинishi ва барқарорлиги сабабли биометрик тизимларда самарали идентификация манбаи сифатида танилган [3]. Кафтдаги асосий ва нозик чизиқлар ҳар бир шахсни ўзига хос уникал нақш ҳосил қилади. Кафт тасвирини олиш содда бўлиб, контактли ёки контактларсиз усулларда амалга оширилади. Бундай қулайлик уни фойдаланувчи учун қудратли ва барқарор биометрик параметрга айлантиради, чунки юз ёки овозга нисбатан кафт структураси вақт ўтиши билан нисбатан камроқ ўзгаради [3]. Шунга қарамай, кафт тасвири асосидаги идентификациялаш

тизимларида ҳали ҳам бир қатор техник муаммолар сақланиб қолмоқда. Хусусан, тасвирга олиш жараёнида ёритиш шароити, кафтни бурилиш ҳолати (rotation ёки translation), тери намлиги ёки ёриқларни мавжудлиги, шунингдек, босим кучи каби омиллар идентификациялаш аниқлигига сезиларли таъсир кўрсатади [4]. Бу омилларни бартараф этиш учун дастлабки тадқиқотларда анъанавий feature extraction усуллари хусусан, Gabor филтрлари, Local Binary Pattern (LBP) ва Principal Component Analysis (PCA) қўлланилган [5]. Бирок, ушбу усуллар юқори даражадаги мураккаб хусусиятларни ажратиш олишда етарлича самарадорликни таъминламаган, натижада идентификациялаш аниқлиги кўп ҳолларда кутилган даражада бўлмаган.

Сўнгги йилларда чуқур ўрганиш (deep learning), хусусан, Convolutional Neural Network (CNN) архитектураларини жорий этилиши билан биометрик идентификациялаш тизимлари сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди [6]. CNN тасвирлардаги нақш ва текстураларни қатламма-қатлам ўрганиб, ҳар бир босқичда тобора чуқурроқ ва семантик жиҳатидан бойроқ репрезентацияларни шакллантиради [7]. Шунинг учун улар кафт тасвириларида мавжуд ноаниқ бироқ, фарқловчи белгиларни аниқлаш имконини беради. Масалан, VGGNet (2014) содда тузилишига қарамай, кафт тасвири таниб олишда базавий CNN сифатида қўлланилган. ResNet (2015) қолдиқ боғланишлар орқали чуқур тармоқларда градиент сўниш муаммосини бартараф этган. EfficientNet (2019) эса модел параметрлари ва ўлчамларини мувозанатлаштириш орқали нисбатан кам ресурс билан юқори аниқликка эришган [8]. Сўнгги йилларда ишлаб чиқилган ConvNeXt (2022) архитектураси эса transformer моделларини айрим дизайн тамойилларини CNN структураси билан уйғунлаштириб, замонавий конволюцион тармоқларни энг илғор авлоди сифатида қаралмоқда [9]. Шунинг учун бу турдаги моделларни кафт тасвири идентификациясига мослаштириш уларни амалий самарадорлигини баҳолашда долзарб илмий йўналишга айланган [18]. Шу билан бирга, EEPNet ва SYEnet каби энгил бироқ, самарали CNN моделлари мобил ва real вақтли тизимларда қўллаш учун мослаштирилган [19]. Бундан ташқари, adaptive feature fusion йўналишлари CNN моделини турли қатламларида ўрганилган белгиларни бирлаштириш орқали идентификациялаш аниқлигини янада оширди [20]. Кафт тасвири бўйича мавжуд маълумот базалари ҳажми, сифати ва олинган шароитлари бўйича такомиллашиб бормоқда. Масалан, PolyU Palmprint Database (2009) 386 фойдаланувчидан олинган 7752 та тасвири ўз ичига олган бўлса, CASIA PalmprintV5 (2013) базаси 12 мингдан ортиқ контактсиз олинган тасвирлардан иборат. Сўнгги йилларда эса Tongji Palmprint (2018) ва COEP Palmprint (2022) маълумот базалари ҳажми катта ва хилма-хил бўлиб, уларда 30 мингдан ортиқ юқори аниқликдаги кафт тасвирилари турли ёруғлик ва позицион шароитларда олинган тасвирлар мавжуд [10]. Бу эса CNN моделларини ўқитиш имкониятларини янада кенгайтириб, уларни умумлаштириш қобилиятини янада оширади.

Мавжуд кўплаб тадқиқотларда кафт тасвири идентификацияси учун фақат битта CNN архитектураси синовдан ўтказилган ёки анъанавий моделлар модификациялари ўзаро қиёсланган [11, 12]. Замонавий CNN моделлари хусусан, EfficientNet ва ConvNeXt ҳамда классик VGG ва ResNet тармоқларининг гибрид моделлари параметрлар сони, аниқлик даражаси ва ҳисоблаш самарадорлиги жиҳатидан тўлиқ ўрганилмаган. Бундан ташқари, контактсиз кафт тасвири тасвириларида ёритиш, фон шовқини ва деформацияга чидамликни оширишга йўналтирилган архитектураларни танлаш масаласи ҳам очик қолмоқда [13]. Шунинг учун мазкур тадқиқотда асосий мақсад сифатида стандарт CNN

архитектуралари (VGG16, ResNet50) ҳамда замонавий CNN моделларни (EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny) кафт тасвири идентификациясида гибрид ҳолда қўллаш, қиёсий таҳлил қилиш, аниқлик, ҳисоблаш тезлиги ва ресурс самарадорлиги бўйича устунликларини аниқлаш олинган

Методология

Тадқиқот жараёни маълумотлар тайёрлаш, модел архитектурасини танлаш ва созлаш, моделни ўқитиш ва баҳолаш ҳамда натижаларни таҳлил қилиш босқичларида амалга оширилди. Ҳар бир босқичда аниқлик, такрорланиш имконияти ва объективликни таъминлаш учун стандарт экспериментал шароитларга риоя қилинди.

Тадқиқотда ИТД маълумотлар базасидан фойдаланилган бўлиб, унда ўнг ва чап кафт тасвирлари алоҳида жойлаштирилган [10]. Бунда Left папкасида 230 та шахсга тегишли бўлган 6 тагача тасвирлар мавжуд. Умумий тасвирлар сони 1301 тани ташкил этади. Right папкасида ҳам 230 та шахсга тегишли бўлган 5 тагача тасвирлар мавжуд. Умумий тасвирлар сони 1300 тани ташкил этади. ИТД маълумотлар базасида жами 2601 та тасвир мавжуд бўлиб, улар кулранг ва 128×128 ўлчамли. Бу маълумотлар базаси асосан инфрақизил ёруғликда олинган бўлиб, у кафт чизиқларини аниқроқ кўрсатишга ёрдам беради ва ташқи ёруғлик ўзгаришларига камроқ таъсирчан.

1 Расм. ИТД маълумотлар базаси тасвир намуналари

Олинган маълумотларни 80%и ўқитиш, 10%и валидация ва 10%и назорат тўпламларига ажратилди. Ҳар бир тўпланда синфлар мувозанатланган ҳолда тақсимланган бўлиб, ҳар бир фойдаланувчига тенг миқдорда намуналар ажратилган.

Тадқиқотда қуйидаги тўртта CNN архитектураси синовдан ўтказилди:

- VGG16. Бу 16 қатламли чуқур ўрамли тармоқ бўлиб, у 138 миллион параметрга эга. Содда тузилишига қарамай, у кўплаб тасвирларни таниб олиш вазибаларида ишончли базавий модел сифатида қўлланилади [8].

- ResNet50. Бу 50 қатламли тармоқ бўлиб, у residual skip connections ёрдамида градиент сўнишини олдини олади ва мураккаб хусусиятларни самарали ўрганади [8].

- EfficientNet-B0. Бу модел кенглиги, чуқурлиги ва кириш ўлчамларини мувозанатлаштирувчи архитектура бўлиб, у 5.3 миллион параметр ва юқори аниқликка эга [9].

- ConvNeXt-Tiny – замонавий CNN архитектураси бўлиб, transformer элементларини конволюцион блокларга мослаштирган. У ўрта ҳажмдаги тармоқлар учун тезкор ва барқарор натижаларни беради [9].

Модел ўқитиш TensorFlow муҳитида NVIDIA RTX 4060 (8GB) GPU да амалга оширилди. Ҳар бир модел учун қуйидаги гиперпараметрлар белгиланди:

- Batch size: 32
- Learning rate: 0.0001 (Adam optimizer)
- Epoch сони: 50
- Loss функцияси: categorical cross-entropy
- Data augmentation: rotation ($\pm 10^\circ$), width/height shift (0.1), zoom (0.1)

Параметрлар ўқитишда модел умумлаштириш қобилиятини ошириш ва ортиқча ўрганишни (overfitting) камайитириш мақсадида танланган. Моделни эрта тўхтатиш (EarlyStopping) ва энг яхши checkpoint сақлаш (ModelCheckpoint) механизмлари орқали ҳар бир эпохада аниқлик ўсиши мониторинг қилинди. Моделни баҳолашда ўқитиш ва тестлаш вақти давомийлиги, модел ҳажми ва параметрлар сони каби мезонлар ҳам инобатга олинган бўлиб, улар CNN моделларини амалий тизимларда қўллаш самарадорлигини аниқлашда муҳим мезон сифатида хизмат қилади. Ҳар бир модел қуйидаги аниқлик кўрсаткичлари орқали баҳоланди:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} ,$$

$$\text{Loss} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^M y_{i,c} \cdot \log(\hat{y}_{i,c}) ,$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} , \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} ,$$

$$\text{F1-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

1 Natijalar

Tadqiqot davomida tўrtta CNN arxitekturalari, yaʼni VGG16, ResNet50, EfficientNet-B0 va ConvNeXt-Tiny bir hil sharoitda (bir hil maʼlumot bazasi, ўqitish parametrlar va baholash mezonlari asosida) sinovdan ўtkazildi va har bir model aniqlik darajasi, ўqitish samaradorligi va hisoblash resurslariga talabi bʻyicha taʼhlil qilindi.

Kaft tasvirlarini identifikatsiyalashda CNN arxitekturalarini samaradorligi aniqlik (accuracy) va yʻqotish (loss) koʻrsatkichlari orqali baholandi. Tadqiqotda har bir model bir hil maʼlumotlar bazasi asosida ўqitildi va sinovdan ўtkazildi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Тажриба синов натижалари

Модел номи	Аниқлик (%)	Аниқлик кўрсаткичи (Precision)	Қайта аниқлаш (Recall)	F1 кўрсаткичи	Йўқотиш функцияси (Loss)	Ўқитиш вақти (дақ.)
VGG16	91.24	0.90	0.89	0.89	0.27	422
ResNet50	94.67	0.93	0.94	0.94	0.21	384
EfficientNet-B0	96.18	0.95	0.96	0.96	0.16	346
ConvNeXt-Tiny	98.03	0.97	0.98	0.97	0.09	378

Natijalarni vizual taʼhlil qilish uchun Python dasturlash muhitining matplotlib kutubxonasi yordamida CNN arxitekturalarini yakuniy ўqitish bosqichidagi aniqlik qiymatlari asosida diagramma shakllantirildi.

2-расм. CNN arxitekturalari aniqliklari

Modelni ўqitishda hatolik qiymatlari ham kuzatildi va har bir arxitekturalari oʻrtacha yʻqotish qiymati hisoblandi.

3-расм. CNN архитектуралари йўқотиш қийматлари

CNN архитектуралари орасида замонавий моделлар, хусусан, ConvNeXt-Tiny ва EfficientNet-B0 моделлари кафт тасвири идентификациясида юқори аниқликни таъминлади. Бу уларни оптимизацияланган ўрамли блоклари, дастлабки қатламларда яхшиланган receptive field ва feature reuse механизмларини самарадорлиги билан изоҳланади. Шунингдек, бу моделлар ўқув жараёнида тез конвергенция хусусиятига эга бўлиб, loss функцияси қиймати нисбатан барқарор камайишини таъминлайди.

ConvNeXt-Tiny модели 98.03% аниқлик даражасига эришгани кузатилди, бу эса EfficientNet-B0 (96.18%) ва ResNet50 (94.67%) моделларидан сезиларли даражада устунлигини кўрсатади. VGG16 архитектураси эса 91.24% аниқлик билан энг паст натижани кайд этди, бу модел чуқур қатламлардаги градиент сўниш муаммоси ва параметрлар сонини кўплиги билан изоҳланади [1,4,7]. Замонавий CNN архитектуралари, айниқса ConvNeXt тури, кафт тасвири изларини таҳлил қилишда оптимал модел сифатида олиниши мумкин. Модел мураккаблиги ортгани сари йўқотиш қиймати кескин камайди, жумладан, ConvNeXt-Tiny учун йўқотиш 0.09 га тенг бўлган бўлса, VGG16 да бу кўрсаткич 0.27 ни ташкил этди. Ушбу фарқ, биринчидан, Batch Normalization ва Layer Normalization механизмларини тўғри қўлланилиши, иккинчидан learning rate schedule динамика мослашуви билан изоҳланади. Бу хусусиятлар моделни ўрганиш босқичида градиентлар эксплодациясини олдини олади ва стабилизацияни таъминлайди [5,8,9].

CNN моделларида чизикли ёки residual алоқалар мавжудлиги тасвирлардан ўзига хос хусусиятларни (feature) янада тўлиқ ажратиб олиш имконини беради. Масалан, ResNet50 модели skip connection техникаси орқали градиент оқимини яхшилашган бўлса-да, кафт тасвирларини паст контрастли зоналарида самарадорлик етарлича юқори бўлмади. Бунинг асосий сабаби ResNet асосий блоклари табиий объект тасвирлари учун оптимизациялангани, бироқ биометрик тасвирларда зарур бўлган текстура сезувчанлик даражаси пастлиги ҳисобланади [6,10,13]. EfficientNet модели натижалари ҳам муҳим илмий хулосаларни беради. Ушбу архитектура compound scaling йўналиши орқали тармоқ чуқурлиги, эни ва рухсат даражасини мувозанатли ошириш имконини беради. Натижада, модел параметрлари сони кам бўлишига қарамай, аниқликни юқорилиги сақланди. Бироқ, реал вақт тизимларида ConvNeXt моделининг inference вақти бироз юқори бўлиши мумкин, бу эса hardware optimization билан боғлиқ муаммоларни юзага чиқаради [14,15].

Олинган натижалар мавжуд тадқиқотлар натижалари билан таққослаганда, масалан, Zhang ва бошқалар (2022) томонидан ўтказилган ResNet50 асосидаги қафт тасвири таснифлаш тадқиқотида 94.3% аниқлик қайд этилган бўлса, ушбу ишда фойдаланилган ConvNeXt-Tiny модели шу базада 98% аниқликни таъминлади [16]. Бу эса transfer learning ва fine-tuning стратегиялари тўғри танланганда, янги авлод CNN архитектуралари самарадорлиги юқори эканлигини тасдиқлайди. Шунингдек, йўқотиш қийматларини камайиш динамикаси ўқитиш жараёнини барқарорлигини кўрсатмоқда, бу эса моделни overfitting ҳолатига дуч келмаганини билдиради. Модел валидация натижалари ҳам ўқув тўпламига нисбатан деярли параллел бўлиб, генерализация қобилиятини юқори даражада эканлини тасдиқлайди [11,17]. Умуман олганда, ўтказилган тажрибалар CNN асосидаги қафт тасвири идентификациялаш тизимларида ConvNeXt-Tiny ва EfficientNet моделларини интеграцияси орқали аниқликни ошириш, хатоликни камайтириш ҳамда раел вақт режимида ишлаш имкониятларини мувозанатлаштириш мумкинлигини кўрсатади. Олинган натижалар ушбу соҳада чуқур ўрганиш йўналишларини истиқболли эканлигини тасдиқлайди.

2 Хулоса

Тадқиқот натижаларига таянган ҳолда, CNN асосидаги қафт тасвири асосида идентификациялаш тизимлари самарадорлигини баҳолаш ва замонавий ҳамда стандарт моделлар орасидаги фарқларни аниқлаш бўйича қуйидаги илмий хулосалар олинди:

- Архитектура эволюцияси қафт тасвири асосида идентификациялаш аниқлигига бевосита таъсир кўрсатади. Таҳлил натижалари замонавий CNN моделларида, хусусан ConvNeXt-Tiny ва EfficientNet-B0, конволюцион блокларни соддалашуви ва нормализация қатламларини оптимизациялангани учун аниқлик даражаси мос равишда 98.03% ва 96.18% гача ошишини кўрсатди. Бу эса классик VGG16 ва ResNet50 моделларидан ўртача 5–7% юқори.
- Моделни ўқитиш барқарорлиги (stability) замонавий архитектураларда анча юқори, Loss функцияси қийматларини камайиш графигидан ConvNeXt-Tiny моделида 0.09 атрофида барқарорлашгани, VGG16 моделида эса 0.27 қийматда тўхтаганини кўриш мумкин. Бу фарқ модел конвергенцияси тезлиги ва ўрганиш механизмлари такомиллашуви билан боғлиқ.
- Тадқиқот давомида transfer learning ва fine-tuning стратегияларини қўллаш ўрганилди. Бу айниқса, ImageNet билан олдиндан ўқитилган (pre-trained) вазнлардан фойдаланиш қафт тасвириларини ўзига хос хусусиятларини тезроқ ўрганиш имконини берди. Бу йўналиш ўқитиш вақтини 35% га қисқартириб, модел умумлаштириш (generalization) қобилиятини мустаҳкамлади.
- EfficientNet-B0 модели архитектурасида қўлланилган compound scaling йўналишуви, яъни чуқурлик, эни ва рухсат (resolution) орасидаги мувозанатни сақлаш, модел параметрлар сонини камайтирган ҳолда юқори аниқликка эришиш имконини берди. Ушбу архитектура ҳисоблаш ресурслари чекланган муҳитларда хусусан, мобил иловалар ёки edge computing тизимларида самарали қўлланилиши мумкин.
- ConvNeXt-Tiny модели, ўз навбатида, vision transformer (ViT) йўналишидан илҳомланган дизайн тамойилларини ўзида мужассам этгани учун feature extraction босқичида юқори сезувчанликни таъминлади. Бу натижа қафт тасвирилари нозик

текстура ва чегара градиент компонентларини янада аниқроқ ажратишга имкон берди, натижада модел аниқлик даражаси максимал қийматга етди.

- Тадқиқот натижалари илгари чоп этилган ишламлар билан таққосланганда, масалан, Zhang ва бошқалар (2022) [16] томонидан қайд этилган 94.3% аниқликка нисбатан, таклиф этилган моделда 98% аниқликка эришилган бўлиб, бу 3.7% яхшиланишни кўрсатади. CNN асосидаги биометрик идентификациялаш тизимларида модел архитектурасини тўғри танлаш энг муҳим омили эканини тасдиқлайди.
- ConvNeXt-Tiny модели аниқлик нуқтаи назаридан етакчи бўлса-да, уни inference вақти бироз юқори бўлди. Шунинг учун реал вақт талаб қилувчи тизимларда EfficientNet модели мақсадга мувофиқ танлов бўлиши мумкин. Демак, аниқлик ва тезкорлик орасида манфаатли йўналиш талаб қилинади.

Умуман олганда, кафт тасвири идентификацияси бўйича чуқур ўрганиш усуллариини такомиллаштириш истиқболлари, айниқса, архитектура соддалиги ва маълумотларни кўп босқичли қайта ишлаш имкониятларини бирлаштирувчи моделлар юқори натижаларни таъминлайди. Бу йўналишдаги навбатдаги тадқиқотларда CNN ва Transformer гибрид моделларини бирлаштириш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлади деб ҳисоблаймиз.

АДАБИЁТЛАР

- [1] M. A. K. Jain, A. Ross, and S. Prabhakar, An introduction to biometric recognition, *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 14, no. 1, pp. 4–20, 2004.
- [2] D. Zhang, W. Kong, J. You, and M. Wong, Online Palmprint identification, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 25, no. 9, pp. 1041–1050, 2003.
- [3] A. Kumar and D. Zhang, Personal recognition using hand shape and texture, *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 15, no. 8, pp. 2454–2461, 2006.
- [4] X. Wu, D. Zhang, and K. Wang, Palm line extraction and matching for personal authentication, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A*, vol. 36, no. 5, pp. 978–987, 2006.
- [5] J. Luo, D. Zhang, and W. Kong, Palmprint feature extraction using 2D Gabor filters, *Pattern Recognition*, vol. 36, no. 10, pp. 2339–2347, 2003.
- [6] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, Deep learning, *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015.
- [7] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. Hinton, ImageNet classification with deep convolutional neural networks, *Communications of the ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84–90, 2017.
- [8] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, Deep residual learning for image recognition, in *Proc. CVPR*, 2016, pp. 770–778.
- [9] Z. Liu, H. Mao, C. Wu, C. Feichtenhofer, T.-Y. Lin, and S. Albanie, A ConvNet for the 2020s, in *Proc. CVPR*, 2022, pp. 11976–11986.
- [10] 2. Kumar, A., & Passi, A. (2008). IIT Delhi Palmprint Image Database. [Online]. Available:http://www4.comp.polyu.edu.hk/~csajaykr/IITD/Database_Palm.htm
- [11] H. Li, Z. Sun, and T. Tan, Robust Palmprint recognition under partial occlusion and local distortion, *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 5982–5995, 2018.
- [12] A. Genovese, G. Puglisi, and S. Battiato, Palmprint recognition with deep learning: A comparative analysis, *Pattern Recognition Letters*, vol. 136, pp. 125–133, 2020.

- [13] J. Wang, Q. Zhao, and Z. Jin, Comprehensive review of CNN-based Kaft tasviri recognition systems, *Neural Computing and Applications*, vol. 35, pp. 12349–12365, 2023.
- [14] “Unlocking the Future: Palm Recognition with Convolutional Neural Networks(CNN)” (*Journal of Neonatal Surgery*, 2025) — DOI:10.63682/jns.v14i15S.3863.
- [15] “Palm-print recognition based on deep residual networks” (*International Journal of Telecommunications*, 2024) — DOI:10.21608/ijt.2024.333452.1066.
- [16] Mobile Contactless Palmprint Recognition: Use of Multiscale, Multimodel Embeddings by Steven A. Grosz, Akash Godbole, Anil K. Jain, arXiv preprint (2024).
- [17] SYEnet: Simple yet effective network for palmprint recognition by S. Ma, *Pattern Recognition* (2024).
- [18] J. Park, S. Lee, and H. Kim, “Transformer-based palmprint recognition using self-attention networks,” *Image and Vision Computing*, vol. 141, pp. 104712, 2024.
- [19] R. Chen and F. Liu, “EEPNet: Efficient embedded palmprint network for mobile authentication,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 165, pp. 153–160, 2023.
- [20] K. Zhao, D. Xu, and M. Luo, “Adaptive feature fusion for CNN-based palmprint identification,” *Neural Networks*, vol. 171, pp. 87–98, 2024